

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15229907>

Bekpulatov.X. B.

*O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi
Xorijiy harbiy kadrlarni tayyorlash maxsus fakulteti boshlig‘i*

HARBIY SOHADA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH: ISTIQBOLDA RIVOJLANISHI VA IMKONIYATLARI

Annotatsiya. *Sun‘iy intellekt so‘nggi yillarda tobora ommalashib borayotgan mavzuga aylandi va undan foydalanish ko‘plab sohalarda, jumladan, harbiy sohada ham keng tarqaldi. Ushbu maqolada harbiy sohada sun‘iy intellektdan foydalanishning dolzarb masalalari va afzalliklari keng yoritilgan. Sun‘iy intellekt texnologiyalari yordamida jangovar samaradorlikni oshirish, harbiy strategiyalarni takomillashtirish va xavfsizlik masalalarini hal etish kabi imkoniyatlar ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada ushbu texnologiyaning kelajakdagi rivojlanishi, uning harbiy sohada integratsiyasi va kutilayotgan natijalar hamda ushbu jarayonda duch kelinishi mumkin bo‘lgan muammolar atroficha tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *Sun‘iy intellekt, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi, qo‘mondonlik va boshqaruv, qurollar, harbiy va maxsus texnika*

USAGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE MILITARY SPHERE: DEVELOPMENT PROSPECTS AND OPPORTUNITIES.

Abstract. *In recent years, artificial intelligence has become an increasingly popular topic, and its use has spread widely across many fields, including the military. This article comprehensively covers the current issues and advantages of applying artificial intelligence in the military sphere. Opportunities such as improving combat efficiency, enhancing military strategies, and addressing security concerns with the help of artificial intelligence technologies are discussed. Additionally, the article thoroughly analyzes the future development of these technologies, their integration into the military sector, expected outcomes, and potential challenges that may arise in the process.*

Keywords: *artificial intelligence, automated control system, command and control, weapons, military and special equipment.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ВОЕННОЙ СФЕРЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

Аннотация. *Искусственный интеллект за последние годы стал все более популярной темой, и его использование широко распространилось во многих сферах, включая военную область. В данной статье подробно освещены актуальные вопросы и преимущества применения искусственного интеллекта в военной сфере. Рассмотрены такие возможности, как повышение боевой эффективности, совершенствование военных стратегий и решение*

вопросов безопасности с помощью технологий искусственного интеллекта. Кроме того, в статье детально проанализировано будущее развитие этих технологий, их интеграция в военной сфере, ожидаемые результаты и возможные проблемы, которые могут возникнуть в этом процессе.

Ключевые слова: искусственный интеллект, автоматизированная система управления, командование и управление, оружие, военная и специальная техника.

KIRISH

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonaviy axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan dunyoning rivojlangan mamlakatlarida davlat va jamiyat boshqaruvi, iqtisodiyot, sanoat, ijtimoiy himoya, ta'lim, tibbiyot, turizm hatto mudofaa va xavfsizlik sohalarda keng foydalanish jamiyatga o'zining ijobiy va salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. So'nggi paytlarda dunyoning rivojlangan davlatlarining yetakchi armiyalari sun'iy intellekt texnologiyalarini yaratish va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda.

ASOSIY QISM

Dunyoning rivojlangan xorijiy davlatlari armiyalarida o'zlarining strategik ustuvorliklari va siyosiy qarashlaridan kelib chiqib, sun'iy intellektdan harbiy sohaning turli yo'nalishlarida foydalanadilar, jumladan:

Pentagon 2017-yilda sun'iy intellektga asoslangan qator loyihalarni boshladi. Ular orasida MAVEN loyihasi bo'lib, u AQSh razvedka platformalari tomonidan yaratilgan ma'lumotlardan foydalanish uchun mashinal o'rganishda qo'llaniladi [1]. O'n besh yil davomida AQSh Mudofaa vazirligi o'z kuchlarini kuzatuv va razvedka qobiliyatlari bilan jihozlash uchun bir necha milliard dollar sarmoya kiritdi. Natijada ularning neyrosensorelari barcha zamonaviy mojaralarda tezkor samaradorligini isbotladi. Shuningdek, AQSh Qurolli Kuchlarida kuzatuv va razvedka, hujumlarning oldini olish va qo'mondonlikka yordam berish uchun harbiy sun'iy intellektdan

keng foydalaniladi. Bundan tashqari dron va robotlardan ta'minot va logistikani boshqarish uchun ham qo'llaniladi. 2020-yil avgust oyida AQSh Mudofaa vazirligi tarkibiga kiruvchi ilg'or tadqiqot loyihalari agentligi (DARPA) AlphaDogfight Trials virtual tanlovini tashkil qildi. Ular avtomatlashtirilgan tizimlarni Amerika havo kuchlari uchuvchilariga qarshi qo'yishdi. Air Combat Evolution (ACE) dasturi doirasida havo jangovar operatsiyalarini avtomatlashtirishga qaratilgan amaliy tajariba o'tkazildi. Umumiy beshta havo jangidan tashkil topgan yakuniy bosqich yaqindan havo janglarini olib borish shartlarini imitatsiya qilishda Amerikaning Heron Systems texnologik kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan sun'iy intellekt algoritmi haqiqiy uchuvchini 5:0 hisobida mag'lub etgan [2].

Xitoy o'z sa'y-harakatlarini butunlay yangi qobiliyatlarni rivojlantirish uchun avtonom robotlarga qaratmoqda. Sa'y-harakatlar, ayniqsa, ma'lumotlar tahlil qilish va murakkab vaziyatlarda qarorlarni qo'llab-quvvatlash va boshqarish tizimlari orqali virtual makonda avtonomiyaga qaratilgan.

Xitoy armiyasi rahbariyati sun'iy intellektdagi ushbu yangi ishlanmalar ularga dushman platformalarini aniqlashga, neyrosensor ma'lumotlarini umumiy razvedka ma'lumotlariga aylantirishga va qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirishga imkon berishiga amindirlar. Shuningdek, ular o'zlarining qo'mondonlik punktlarida haqiqiy "raqamli ishlov berish ofitserlari"ni tasavvur qilishadi. Bundan tashqari Xitoyda harbiy sohada sun'iy intellekt kuzatuv va razvedka, hujumlarning oldini olish, xavfli

yoki murakkab vazifalarni bajarish, logistikani boshqarish, yaradorlarni evakuatsiya qilish uchun avtonom harbiy robotlardan keng qo'llaniladi [3].

Fransiya ham ikki yil oldin o'zining "frantsuz uslubidagi Artemis.IA kod nomi bilan nomlanuvchi Palantir"ni yaratishni boshlagan [4]. Fransiya hukumati 2019-2025 yillarga mo'ljallangan Harbiy sohada sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish dasturi uchun 700 million yevrodan ortiq mablag' ajratadi [5].

Fransiya Mudofaa vazirligi raqamli agentligi direktori Dominik Luzoning izoh berishicha Artemis.IA tizimi bir nechta manbalardan (sun'iy yo'ldosh, dronlar va kameralar) olingan ma'lumotlarni ommaviy qayta ishlash va ulardan foydalanish uchun "sun'iy intellekt texnologiyalariga moslashtirilgan mustaqil axborot tizimi"ning birinchi versiyasi hisoblanadi. Artemis.IA sun'iy yo'ldoshlar va sensorlar kabi harbiy texnika tomonidan yaratilgan katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'lib, Fransiya Qurolli Kuchlari ma'lumotlarni ommaviy saqlash va qayta ishlash bo'yicha xavfsizlik tizimiga ega avtonom tuzilma bilan ta'minlangan [6]. Artemis.IA da bir nechta ilovalar bo'lib, har doim qaror tezkor qabul qilishda yordam berish maqsadida, har xil manbalardan olingan ma'lumotlardan foydalaniladi. Hozirgi kunda Fransiya Qurolli Kuchlarida sun'iy intellektdan kiberxavfsizlik, razvedka ma'lumotlarini yig'ish, tezkor qaror qabul qilish, jangni boshqarish, harbiy xizmatchilarning sog'lig'ini monitoringi hatto dengizda kuzatuvlarni olib borish maqsadida foydalanilmoqda [7].

Rossiya Qurolli Kuchlari ham bundan mustasno emas, Rossiya Prezidenti, Mudofaa vazirligi rahbariyati va mudofaa sanoati vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan yig'ilishda sun'iy intellekt va avtonomiya darajasini oshiruvchi istiqbolli robot tizimlarini

yaratish zarurligini va bunday texnologiyalar uchuvchisiz uchirish apparatlari (dron) va avtonom suv osti tizimlarini boshqarish uskunalarida qo'llanilishi kerakligini ta'kidlagan [8]. Rossiya harbiy sanoati ham buyurtmalarga binoan tegishli ishlanmalarni amalga oshirmoqda. Ba'zi loyihalar muvaffaqiyatli yakunlangan va ularning natijalari amaliyotga tatbiq etilmoqda, boshqalari esa hali boshlang'ich bosqichda, lekin ularning istiqbollari aniq.

Hozirgi kunda Rossiya Mudofaa vazirligi zarba berish kuchlarini shakllantirishga kirishdi, unda odamlar ikkinchi darajali rol o'ynaydi. Bular beshta robot kompleksi bo'lib, KamAZ shassisida yaratilgan Ularning har biri dushmanning zirhli texnikasi, jonli kuchi bilan kurashish, bunkerlarni, havo hujumidan mudofaa tizimlarini yo'q qilish hatto dushman vertolyotlarini urib tushirish imkoniyatiga egadir.

"Biz hozirgi kunda Isroil Mudofaa armiyasida foydalanadigan ma'lumotlarni tahlil qilish tizimi va sun'iy intellekt vositalari terroristik hujumlarning oldini olish qobiliyatimizni sezilarli darajada oshiradi. Biz yaratgan va bugungi kunda foydalanayotgan muhim vositalardan biri bu tizimga kiritilgan shaxslar ro'yxatidan olingan ma'lumotlar asosida "xavfli" odamlarni qanday topishni biladigan tizimdir. Tizim bu jarayonni bir necha soniya ichida amalga oshiradi, o'tmishda bu jarayonga yuzlab tadqiqotchilar va bir necha hafta kerak bo'lardi"- deydi Isroil armiyasi Sun'iy intellekt markazi boshlig'i polkovnik Yoav Tel-Aviv universitetidagi AI Week anjumanida [9].

"Har bir jangovar rota komandiri jangovar boshqaruv tizimiga ulangan planshet bilan jihozlangan. Planshetda razvedka ma'lumotlari bilan yangilangan jang maydonida sodir bo'layotgan voqealar tasviri, maxfiy harbiy qismlar, maxsus neyrotarmoq texnologik bo'linmalaridan olingan razvedka

ma'lumotlari, shuningdek, dronlardan olingan tasvirlar yordamida jang maydonida mustaqil ravishda xavfsiz harakat qilishi mumkin"- deydi Isroil Mudofaa armiyasi brigada generali Ziv Abtalon [10].

Harbiy sohada sun'iy intellektdan foydalanishning asosiy maqsadi harbiy operatsiyalarning, tezkorligi, aniqligi va xavfsizligini oshirish shuning bilan birga milliy xavfsizlikni mustahkam ta'minlashdan iboratdir.

Harbiy sohada sun'iy intellekt turli usul va vositalar yordamida qo'llaniladi, jumladan, kuzatuv va razvedka, hujumning oldini olish, qo'mondonlikka qaror qabul qilish jarayonida yordam berish, ta'minot, logistikani hamda dronlar va robotlarni boshqarishda. Ko'pincha o'z imkoniyatlarini oshirish uchun neyrotarmoqlar va dronlar kabi boshqa texnologiyalar bilan birgalikda ham qo'llaniladi. Shuningdek, har bir mamlakatning strategik ustuvorliklari va siyosiy yo'nalishlariga qarab, harbiy sohada sun'iy intellekt turlicha qo'llaniladi mumkin. Umuman olganda, sun'iy intellekt harbiy faoliyatning turli jabhalarida qo'llaniladi, jumladan:

Kuzatuv va razvedka ma'lumotlarni tahlil qilish tizimlari. Sun'iy intellekt dronlar va robotlar yordamida dushman harakatlarini kuzatish va ular to'g'risida ma'lumotlar to'plash uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, xavfli tahdid va dushman maqsadlarini aniqlash uchun sun'iy yo'ldosh tasvirlari, radarlar va kameralardan olingan tasvirlari yordamida razvedka ma'lumotlarini tahlil qilishi mumkin. Bu razvedka imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi va ishonchli ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Hujumlarning oldini olish. Sun'iy intellektdan dushman tahdidlarni aniqlash algoritmlarini qo'llash va dushman to'g'risida yig'ilgan ma'lumotlar hamda xatti-harakatlar tahliliga asoslangan bashoratli modellar

(prognoz) yordamida dushman harakatlarini ko'ra bilish orqali hujumlarning oldini olish uchun ishlatilishi mumkin.

Qo'mondonlikka qaror qabul qilish jarayonida yordam berish. Sun'iy intellekt ma'lumotlarni tahlil qilish va strategik qarorlarni taklif qilish orqali real vaqt rejimida qo'mondonlikka qaror qabul qilish jarayonida yordam berish uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, marshda transport marshrutlarini optimallashtirish va bo'linmalarni joyda joylashtirishni rejalashtirish uchun ham foydalanish mumkin.

To'liq mustaqil (avtonom) harakatlanayotgan harbiy texnika. Sun'iy intellektga ega bo'lgan to'liq mustaqil (avtonom) harakatlanayotgan harbiy texnikaga misol qilib, jang maydoni bo'ylab mustaqil manevr qilish, to'g'ridan-to'g'ri operator nazoratisiz dushman nishonlarini aniqlash va hujum qilish imkoniyatiga ega bo'lgan pilotsiz (haydovchi) tankdir. Bu xavfli yoki borish qiyin bo'lgan hududlarda operatsiyalarni o'tkazish qobiliyatini ta'minlaydi, harbiy xizmatchilarning hayoti uchun xavfni kamaytiradi va jangovar topshiriqlarning yanada samarali bajarilishini ta'minlaydi [11].

Nishonga olish tizimlari. Rivojlangan xorijiy davlatlar qurolli kuchlarda mukammalashgan nishonga olish tizimlarini ishlab chiqish uchun sun'iy intellektdan foydalanmoqda. Masalan, boshqariladigan raketalar shamol va nishon harakati kabi o'zgaruvchan sharoitlarga qarab optimal parvoz yo'llarini hisoblaydigan sun'iy intellekt bilan jihozlanishi mumkin. Bu qurolning aniqligini oshiradi va birinchi martada nishonga tegish ehtimolini oshiradi.

Jangovar simulyatorlar. Zamonaviy sun'iy intellekt jangovar simulyatorlari harbiy xizmatchilarni real jang sharoitlarda tayyorlashga yordam beradigan dinamik virtual stsenariylarni yaratishi mumkin. Misol uchun, bo'linmalarda jamoaviy va boshqaruv

ko'nikmalarni yaxshilash uchun turli jangovar vaziyatlarni virtual yaratib, hamkorlikda qo'shma shtab o'quvlarini o'tkazishi mumkin.

Uchuvchisiz uchish apparatlari. Sun'iy intellektga ega bo'lgan uchuvchisiz uchish apparatlari (dron) jang maydonidan tibbiy evakuatsiya qilish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa yaradorlarni hayotini xavf ostiga qo'ymasdan xavfsiz joyga yetkazish imkonini beradi. Shuningdek uchuvchisiz uchish apparatlari muhim yuklarni (qurol, o'q-dori, oziq-ovqat) etkazib berish yoki uzoq xavfli hududlarda retranslyator sifatida aloqa va ma'lumotlar uzatishni ta'minlash bo'yicha muhim vazifalarni ham bajarishi mumkin.

Kiberxavfsizlikni ta'minlash. Agar dushman ushbu tizimlarning xavfsizligini buzsa, oqibatlari o'ta og'ir bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt kiber tahdidlarni aniqlash va yumshatishda muhim rol o'ynaydi. Mashinal o'rganish algoritmlari tarmoq trafigini tahlil qiladi, potentsial zaifliklarni aniqlaydi va real vaqtda kiberhujumlarga javob beradi. Bu tarmoqlarni hujumlardan himoya qilishga yordam beradi. Bunday tizimlar, shuningdek, oldingi voqealardan saboq oladi va moslashuvchan va sezgir kiberxavfsizlik infratuzilmasini yaratish uchun doimiy ravishda rivojlanib boradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellektning harbiy boshqaruv sohasiga kirib borishi allaqachon amalga oshirilgan haqiqatdir. Sun'iy intellektni harbiy sohada qo'llashning potentsial ijobiy ta'siridan ham yaqqol ko'rinib turibdiki, xalqaro raqobat maydonida sun'iy intellekt kelajakdagi geosiyosiy raqobatni yuzaga keltiradigan asosiy omilga aylanishi mumkin. Shu nuqtai nazardan qaraganda, rivojlangan davlatlar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari qatorida sun'iy intellektni rivojlantirish va uni davlat boshqaruvi, xususan, harbiy boshqaruv sohasida amalga

oshirish nihoyatda muhim ahamiyatga ega [12]. Biroq, boshqa tomondan, harbiy sohada sun'iy intellektdan foydalanish uchun xavfsizlik qoidalariga rioya qilish muhimdir.

Barcha xavf-xatarlarga qaramay, sun'iy intellekt kuchli salohiyatga ega so'nggi texnologiya sifatida jahon qurol va harbiy texnika bozoridagi mavjud reytingini o'zgartirishi hamda kuchlarning taqsimlanishida oldindan aytib bo'lmaydigan yangi voqelik va muvozanatni shakllantirishi mumkin. Kelajakdagi o'zgarishlarning to'g'ri yo'nalishini topish va ular bilan parallel ravishda oldinga olg'a intilish muhimdir.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mcleary Paul, «Pentagon's Big AI Program, MAVEN, Already Hunts Data in Midle East, Africa», Breaking Defense, 1er mai 2018 (<https://breakingdefense.com/>) (murojaat sanasi: 2023-yil 12-yanvar).
2. Defense Advanced Research Projects Agency. <https://www.darpa.mil/news-events/2020-08-07> (murojaat sanasi:2023-yil 9-yanvar)
3. Bowen Di, Jianwen Zhao et Xiiiaohu Qian, «Winning Tommorow's wars: Informationazed Weapons and Equipment, Intelligentized Innovation marches on» et «“AI Weapons” in Chinese military innovation», Center for Security and Emerging Technology (CENT), avril 2020. (murojaat sanasi: 2023-yil 12-yanvar).
4. https://www.bfmtv.com/tech/intelligence-artificielle/comment-le-secteur-de-la-defense-integre-les-dernieres-innovations-en-matiere-d-ia_AV-202307020300.html. (murojaat sanasi: 2023-yil 12-yanvar).
5. Lancement de la réalisation du projet Artemis. IA, solution de traitement massif de données et d'intelligence artificielle. <https://www.defense.gouv.fr/dga/actualites/lancement-realisation-du-projet-artemis-ia-solution-traitement-massif-donnees-dintelligence>. (murojaat sanasi: 2023-yil 12-yanvar).

6. La Direction du renseignement militaire relève le défi de la donnée grâce à ARTEMIS. IA. <https://www.defense.gouv.fr/drm/actualites/video-direction-du-rendement-militaire-releve-defi-donnee-grace-artemis>. (murojaat sanasi: 2023-yil 12-yanvar).
7. GGDM23: Retour sur l'exercice ARTEMIS TRIDENT 23 avec les marines britanniques et américaines. <https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/ggdm23-retour-lexercice-artemis-trident-23-marines-britanniques-americales>. (murojaat sanasi: 2023-yil 12-yanvar).
8. Искусственный интеллект в российской армии. Военное обозрение. <https://topwar.ru/189298-iskusstvennyj-intellekt-v-rossijskoj-armii.html>. (murojaat sanasi: 2023-yil 12-yanvar).
9. Искусственный интеллект позволяет быстрее классифицировать и обнаруживать террористические цели. <https://www.israeldefense.co.il/node/57256>. (murojaat sanasi: 2023-yil 12-yanvar).
10. Разведка с искусственным интеллектом: цифровая революция в Армии обороны Израиля. <https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001366845>. (murojaat sanasi: 2023-yil 12-yanvar).
11. Artificial Intelligence in support of defense. Report of the AI Task Force. September, 2019 // Ministère des Armées, République Française. P. 6. <https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/aid/Report%20of%20the%20AI%20Task%20Force%20September%202019.pdf>. (murojaat sanasi 2023-yil 12-yanvar).
12. X. B. Bekpulatov//Ta'lim tizimida sun'iy intellekt dan foydalanish. Muammolar va istiqbollar. Vol. 2 No. 18 (2023): Educational Research in Universal Sciences (ERUS). <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5369>. (murojaat sanasi 2023-yil 12-yanvar).

